

СОЗДАНИЕ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ В ЮЖНЫХ РАЙОНАХ УЗБЕКИСТАНА.

Ботирова Халима Эшмаматовна

И.о. доцента Кафедры гуманитарных наук, кандидат исторических наук (Phd)
Национального исследовательского университета «Ташкентский институт инженеров
ирригации и механизации сельского хозяйства»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10658756>

Аннотация. В данной статье анализируется создание фермерских хозяйств в южных районах Узбекистана в первые годы независимости и положительные стороны проведенных реформ и результаты. Целью создания фермерских хозяйств было использование опыта развитых стран с большим опытом работы в аграрном секторе для внедрения инноваций и повышения экономической заинтересованности. Приток людей, не специализирующихся в данной отрасли, в аграрный сектор из-за знакомых привел к вытеснению из него тех, кто в совершенстве знает сельское хозяйство.

Ключевые слова: аграрные реформы проводились постепенно, фермерские хозяйства, коллективные хозяйства, ремонт ирригационных сооружений и повышение эффективности.

Abstract. This article analyzes the creation of farms in the southern regions of Uzbekistan in the first years of independence and the positive aspects of the reforms and results. The purpose of the creation of farms was to use the experience of developed countries with extensive experience in the agricultural sector to introduce innovations and increase economic interest. The process of providing farms with agricultural specialists in the early years was difficult, as the influx of representatives of other non-agricultural sectors had an impact on the agricultural sector, which led to a decrease in productivity. The influx of people who do not specialize in this industry into the agricultural sector because of acquaintances has led to the displacement of those who know agriculture perfectly. In the first years of the agrarian reform, attention to farms in the southern regions of the country was much weaker. After all, the process of farming in the agro-industrial complex of the republic has just begun, sufficient experience has not yet been accumulated, its advantages have not been fully demonstrated, and the old mentality of the Soviet era has been preserved. Leasing services have been created to provide the agricultural sector with machinery. Concessional loans were provided to provide financial support to newly created farms. Farms were also granted a number of tax incentives, which had a significant impact on the development of the industry.

Keywords: agrarian reforms were carried out gradually, farms, collective farms, repair of irrigation facilities and increase in efficiency.

Аннотация. Ушбу мақолада мустақилликнинг дастлабки йилларида Ўзбекистон жанубий вилоятларида фермер хўжаликларини ташкил этилиши ва унинг ижобий томонлари амалга оширилган ислохотлар ва натижалари таҳлил қилинган. Фермер хўжаликларини ташкил этишдан мақсад янгича ишлаш ва иқтисодий манфатдорликни ошириш учун аграр соҳада катта тажрибага эга ривожланган мамлакатлар тажрибасидан фойдаланиш давлат дастурини асосий йўналиши қилиб олинган эди. Фермер хўжаликларини аграр соҳа мутахассислари билан таъминлаш жараёни дастлабки йилларда оғир кечди. Чунки қишлоқ хўжалигига умуман алоқаси бўлмаган бошқа соҳа вакиллари кириб келиши соҳага ўз таъсирини кўрсатиб унумдорликни пасайишига олиб келди. Мутахассислиги бўлмаган тасодифий шахсларнинг таниши-билиши қилиб аграр соҳага кириб келиши қишлоқ хўжалигини мукамал биладиган кишиларнинг

четлатилишига олиб келди. Аграр ислохотлар бошланган илк йилларда республикамиз жанубий вилоятларида фермер хўжаликларига бўлган эътибор анча суст эди. Негаки, республика аграр тармогида фермерлик жараёни эндигина бошланган, ҳали етарлича тажриба тўпланмаган, унинг афзаллик томони тўлиғича намоён бўлмаган, қолаверса, совет давридан қолган эскича фикрлаш сақланиб қолган эди. Аграр тармоқни техника билан таъминлаш учун лизинг хизматлари йўлга қўйилди. Янги ташкил этилаётган хўжаликларни молиявий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш учун уларга имтиёзли кредитлар тақдим этилди. Солиқ тўлаида ҳам фермер хўжаликларига қатор имтиёзлар берилди бу эса соҳанинг ривожланишига жуда катта таъсир кўрсатди.

Калим сўзлар: *аграр ислохотлар босқичма-босқич амалга оширилди, фермер хўжаликлари, жамоа хўжаликлари, сугориш иншоотларининг таъмирланиши ва самарадорликнинг ошиши.*

Решающая часть проводимых в нашей стране экономических реформ осуществлялось в интересах специалистов сельского хозяйства, служащих и рабочих аграрного сектора. Это связано с тем, что более 64% населения Узбекистана проживало в сельской местности, и данная сфера являлось отраслью, которая поставляет сырье для промышленности, доставляет одежду людям и кормит людей. Нелегко было коренным образом реформировать эту отрасль, определиться с новым отношением специалистов, служащих и рабочих аграрного сектора к собственности.

В результате аграрной реформы в стране стали создаваться фермерские хозяйства. Целью создания фермерских хозяйств было использование опыта развитых стран с большим опытом работы в аграрном секторе для внедрения инноваций и повышения экономической заинтересованности. Первые фермерские хозяйства в Сурхандарьинской области были созданы в 1989 году. Первые хозяйства на базе колхоза «Дустлик» Термезского района в первый же год добились больших успехов. Их работа была высоко оценена Первым Президентом Узбекистана Исламом Каримовым. В стране учреждено новое почетное звание «Сурхандарьинская сельскохозяйственная школа».

Логическим продолжением этих изменений стал Указ Президента Республики Узбекистан от 29 ноября 1991 года «О дальнейшем совершенствовании фермерских хозяйств и поддержке предпринимателей в республике». Важную роль в организации сельскохозяйственного производства в соответствии с современными требованиями сыграл Указ Президента Республики Узбекистан от 21 декабря 1991 года «О дальнейшем укреплении дехканских (фермерских) хозяйств и государственной поддержке предпринимательской деятельности в республике», а также Закон, принятый Олий Мажлисом в 1992, «О дехканских хозяйствах».

По решению правительства фермерам стали выделяться земли. В 1994 году количество фермерских хозяйств в Сурхандарьинской области увеличилось в 1,9 раза и на конец года составило 25 тысяч. Из них 10 000 ферм специализировались на животноводстве. Общая площадь пахových земель в 1994 г. увеличилась в 2,7 раза по сравнению с 1993 г.

В первые годы аграрной реформы внимание к хозяйствам в южных районах страны было значительно слабее. Ведь процесс земледелия в агропромышленном комплексе республики только начался, еще не накоплено достаточного опыта, не продемонстрированы в полной мере его преимущества, сохранился старый менталитет

советского времени. Эти обстоятельства также отрицательно сказались на материально-техническом потенциале вновь созданных фермерских хозяйств. Кроме того, накопившиеся проблемы в сельском хозяйстве затормозили реализацию государственных программ в агропромышленном комплексе и процесс его обеспечения специалистами. Многие руководители ферм начали выделять земли, к которым трудно получить доступ, засоленные, каменистые и малоурожайные земли вновь созданным фермам. Это связано с тем, что некоторые руководители не понимали законов рыночной экономики, не понимали ее сути, условий и требований, смысла и содержания. В некоторых местах он просто был преобразован в частную собственность.

Процесс обеспечения фермерских хозяйств сельскохозяйственными специалистами был сложным. Примером тому является приток представителей других отраслей, вообще не имеющих отношения к сельскому хозяйству. Приток неспециалистов в аграрный сектор из-за знакомых привел к вытеснению из него тех, кто в совершенстве знает сельское хозяйство. Последствия были разрушительными. Из-за неспособности случайно вошедших в сельское хозяйство вести хозяйство плановые государственные контракты в сельском хозяйстве не выполнялись. В результате в 1995 году дебиторская задолженность фермеров превысила 1,3 млн. сумов. Это привело к сокращению количества ферм. В 1992 году в Кашкадарьинской области насчитывалось 2476 фермерских хозяйств, но к 1 ноября 1995 года их количество сократилось до 765.

Сельское хозяйство Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей претерпело значительные изменения в 2000-2005 гг. За эти годы в южных районах увеличился объем орошаемых земель в результате улучшения мелиорации земель, ремонта ирригационных сооружений, модернизации устаревших насосных станций. Несмотря на неблагоприятные погодные условия 2002 года, фермеры Кашкадарьинской области произвели самое большое количество зерна в стране – более 684 тысяч тонн, а также более 420 тысяч тонн хлопка. По данным 2001 года общая площадь сельскохозяйственных организаций и фермерских хозяйств Сурхандарьинской области составляла 239 526 га, а в 2003 году этот показатель достиг 246 147 га.

Следующие цифры показывают, что в период, когда фермерские хозяйства и сельскохозяйственные кооперативы(ширкаты)действовали одновременно, труд и производство сельскохозяйственных культур в фермерских хозяйствах значительно увеличились по сравнению с сельскохозяйственными кооперативами. В сельскохозяйственных кооперативах Сурхандарьинской области в 2001 году было произведено 64 095 тонн бахчевых культур, а в 2005 году оно сократилось до 63 548 тонн. В 2001 году фермерские хозяйства произвели 3211 тонн бахчевых культур, а в 2005 году этот показатель достиг 3788 тонн. В 2001 году сельскохозяйственные кооперативы в области доставили 48 941 тонну свежих фруктов, но к 2005 году этот показатель упал до 44 814 тонн. В 2001 году фермерские хозяйства произвели 14 489 тонн влажных фруктов, а к 2005 году они выросли до более чем 16 632 тонн.

Постановления Кабинета Министров № 8 от 5 января 2002 г. «О мерах по реорганизации сельскохозяйственных предприятий в фермерские хозяйства» и № 476 от 30 октября 2003 г. «О мерах по реализации концепции развития фермерских хозяйств в 2004-2006 годах» были важны. Так, согласно Постановлению Кабинета Министров № 8 от 5 января 2002 года, в Сурхандарьинской области на базе 4-х хозяйств: «Истикбол» Шерабадского района, «Ходжаипок» Бандиханского района, «А. Икрамов» Музработского

района и Г. Ниязова в Шурчинском районе было создано 69 фермерских хозяйств. Для обслуживания вновь созданных фермерских хозяйств были созданы два мини-банка, четыре топливных склада, четыре точки реализации химикатов, четыре альтернативных МТП и четыре ассоциации водопользователей.

Достижения фермерских хозяйств ускорили создание фермерских хозяйств в южных районах страны. Если в Сурхандарьинской области в 2001 году было создано 3438 фермерских хозяйств, то в 2005 году их количество достигло 6677. Площадь сельскохозяйственных угодий в провинции также увеличилась с 69 827 га в 2001 году до 256 865 га в 2005 году. По статистическим данным, в 2005 году общая площадь орошаемых земель фермерских хозяйств составляла 135 516 га, из них 57 034 га были засеяны зерновыми и 72 141 га хлопчатником.

В заключение следует отметить, что аграрные реформы, проведенные в Узбекистане в 1991-2015 гг., постепенно реализовывались. В Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областях отказались от старых административно-командных методов и начался переход к новому типу хозяйства. На месте бывших колхозов и совхозов были созданы дехканские хозяйства, ширкаты и фермерские хозяйства. Земля стала раздаваться населению для садоводства. Семейный подряд широко применялся в сельскохозяйственных кооперативах. Для обеспечения сельскохозяйственного сектора техникой созданы лизинговые службы. Для оказания финансовой поддержки вновь созданным фермерским хозяйствам им были предоставлены льготные кредиты. Фермерским хозяйствам также предоставлен ряд налоговых льгот.

REFERENCES

1. Хокимият Сурхандарьинской области. Главное управление экономики и статистики. Первая книга. –Термез, 1996. –С. 1-17.
2. Хомитов К.З. Формирование рынка квалифицированного аграрного труда (на примере Кашкадарьинской области) - Ташкент, 1999. - С.120.
3. Текущий архив Кашкадарьинского областного хокимията, протокол 8, документ 1, 8 января 1996 года. –С. 21.
4. Текущий архив Сурхандарьинского областного хокимията, протокол 10, документ 5, 25 февраля 1996 года. –С. 25.
5. Каримов И. А. Выступление на сессии Кашкадарьинского областного Совета народных депутатов 29 ноября 1995 г. // С пути творчества. Сборник сочинений, 4 том - Ташкент: Узбекистан. 1996. –С. 144-145.